

ПОСТКОВИДНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПЕЧЕНИ

Файзиллаева Гулнора Ибрагимовна

Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан

Резюме. COVID-19 поражает много органов одним из них является печень. Так этот орган синтезирует множество веществ в организме, его повреждение в следствии коронавирусной инфекции может стать причин фатальных исходов. Но его роль не заслужено не изучается во многих исследованиях. Данное положение сподвигло нас произвести собственное исследование.

Актуальность. Печень является мишенью для проявления токсичности ряда лекарственных средств (ЛС), которые применяются при коронавирусной инфекции [1,3,6]. Кроме воздействия COVID-19 на клетки печени, на него воздействуют и ЛС. Биотрансформация ЛС заключается в процессах конъюгации метаболитов, при этом конечные продукты экскретируются с желчью или мочой [2,4,5]. Морфологическая картина печени является наиболее информативном методом о настоящем состоянии печени.

Цель исследования. Клинико-биохимические и морфологические признаки поражения печени у больных с пост ковидным синдромом разработать методы коррекции нарушений.

Материалы и методы исследования. В данном исследовании было включено 115 пациентов. 30 из них составили контрольную I-группу, II-группу составили 45 пациентов перенесшие легкую коронавирусную инфекции и III-группу 40 пациентов составили больные с тяжелым течением данного заболевания. Применялись общеклинические методы обследования (сбор анамнеза, объективный осмотр, биохимический анализ крови (АСТ, АЛТ, ЩФ, ГТТП, билирубин, ОХ, глюкоза). Кроме того, проведено морфологическое исследование. Морфологическое исследование

пункционной биопсии печени проведено из 45 больных у 18 пациентам из II группы, из 40 больных у 17 пациентов из III группы. Повторно после применения лечебных мер у них производили ультразвуковое исследование печени для оценки результатов. Последующем проведено АСТ1 TEST. Статистическая обработка данных проводилась на персональном компьютере с помощью пакетов программ Microsoft EXCEL версия XP для M8 с использованием библиотеки статистических функций, биостатистика. Вычисление статистической значимости различий средней арифметической и ее стандартной ошибки проводили по t-критерию Стьюдента.

Результаты исследования. По результатам исследования в первой группе определили жировой гепатоз печени в 12 случаях, во второй группе в 21 случаях, в третьей группе 29 случаи. Лекарственное поражение печени обнаружили в 2 случаях, в 9 случаях во второй и в 18 случаях в третьей группе. При морфологическом исследовании во второй группе определено, фиброз перипортальной зоны в 19,8%, интралобулярной зоны в 13,2%. В третьей группе в 27,6% и 19,4% соответственно. В структуре печени гепатоциты образовывали анастомозирующие ряды балок, контактирующих с разветвленным лабиринтом синусоидных капилляров. Наблюдалась структурная гетерогенность гепатоцитов. Эта разнородность проявлялась в интенсивности окраски, размерах ядер и количестве ядрышек. Гепатоциты централобулярной зоны были окрашены светлее, чем гепатоциты перипортальной области; в перипортальной зоне чаще встречались двоядерные гепатоциты и гепатоциты, содержащие по 2-3 ядрышка. Вокруг междольковых триад наблюдалась слабо выраженная инфильтрация лимфоцитарно-макрофагальными клеточными элементами. Местами в разных участках доли регистрировались единичные мелкие внутридольковые инфильтраты, состоящие из 3-5 лимфоцитарно-макрофагальных элементов.

Заключение. В заключении можно сказать, что, тяжелое течение коронавирусной инфекции производит более серьёзное повреждение печени, по сравнению к контрольной. О данном положении свидетельствует морфологическое исследование.

Список литературы

1. Трухан, Д. И. Лекарственные поражения печени: актуальные вопросы диагностики и лечения / Д. И. Трухан, А. Л. Мазуров // Медицинский совет. – 2016. – № 5. – С. 70-73.

2. Зарипова Д.Я., Негматуллаева М.Н., Туксанова Д.И., Ашурова Н.Г. Влияние магний дефицитного состояния и дисбаланса стероидных гормонов жизнедеятельности организма женщины. Тиббиётда янги кун. 2019 3-27. Стр. 14-17

3. Зарипова Д.Я., Негматуллаева М.Н., Туксанова Д.И. Роль Алеандроновой кислоты (Осталон) в лечении перименопаузального остеопороза. Доктор ахборотномаси 2019; 4(3) Стр- 23-27.

3. Цыркунов В.М. [и др.] Клиническая цитология печени: звездчатые клетки Ито// Журнал Гродненского государственного медицинского университета. – 2016. – № 4(56). – С. 90-99.

4. A. Tailor [et al.] The chemical, genetic and immunological basis of idiosyncratic drug-induced liver injury // Hum. Exp. Toxicol. – 2015. – Vol. 34, № 12. – P. 1310- 1317.

5. Abdullaeva M.A., Kosimova D.S. Evaluation of the quality of life of patients with cirrhosis after surgical prevention of bleeding from varicose veins of the esophagus// International journal for innovative engineering and management research 2020, 9(11), 185-189 Hindustan

6. Ge PS, Runyon BA. Treatment of patients with cirrhosis. N Engl J Med 2016; 375: 767–77.